

Casos de Covid-19 e vacinação nos EUA

Neste mês completa-se um ano que as vacinas começaram a ser disponibilizadas no mundo. Apesar disso, na última semana as infecções por Covid-19 continuam a crescer em pelo menos em 55 países. Desde o início da pandemia até o dia 5 de dezembro de 2021, foram registradas em todo o mundo 264.917.000 infecções e 5.546.000 óbitos causados pelo novo coronavírus.

Dentre os países que registraram o maior número de novas infecções na última semana, estão os Estados Unidos da América (119.067), Alemanha (56.598), Reino Unido (44.385) e França (40.945). Os países que relataram a maior média de mortes a cada dia, nos últimos 7 dias, foram Estados Unidos da América (1.288), Rússia (1.220) e Índia (682) respectivamente.

Apenas na América do Norte foram registradas ao menos 50.934.000 infecções e 820.000 óbitos causados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Atualmente a região tem registrado um milhão de novas infecções aproximadamente a cada 11 dias.

O grupo de países que compõem a América do Norte registrou, em 4 de dezembro de 2021, uma média de 53.805 novas infecções por dia e 1.829 óbitos. Dentre os países do bloco que registraram o maior número de novas infecções a cada dia, estão os Estados Unidos da América (119.067) e Canadá (2.959), que são os mesmos países que apresentam as maiores médias de mortes a cada dia nos últimos 7 dias (1.288 e 20 óbitos respectivamente).

Desde que foi declarada a emergência sanitária, em 13 de março de 2020, foram registradas 49.121.843 infecções por Covid-19 e foram registrados 790.810 óbitos relacionados ao novo coronavírus no solo norte-americano.

Na última semana, os Estados Unidos da América lideram o número médio diário de novas mortes que foram registradas, sendo responsável por uma a cada 6 mortes registradas mundialmente a cada dia. Os gráficos abaixo apresentam a média móvel de 7 dias de casos e óbitos reportados nos Estados Unidos da América.

Incidência de casos

Incidência de óbitos

Vacinação

A primeira vacina contra Covid-19 foi aplicada no Reino Unido, em 8 de dezembro de 2020. Já no final do mesmo mês, a vacinação foi estendida para o restante do continente europeu e América do Norte. Até o dia 23 de novembro de 2021, haviam sido aplicadas 7,81 bilhões de doses de vacinas em todo o mundo, cobrindo 42,7% da população mundial com o esquema vacinal completo.

EUA

Os Estados Unidos da América é um país de dimensão continental que reúne 50 estados. Se estende em uma vasta faixa geográfica na América do Norte, com o Alasca ao noroeste e o Havaí no Oceano Pacífico. Com uma população de aproximadamente 329,5 milhões (2020), é o quarto maior país em área total e o terceiro em população.

Até 5 de dezembro de 2021, os Estados Unidos da América haviam administrado 468.516.782 doses de vacinas contra a Covid-19. 235 milhões habitantes (71% da sua população) recebeu pelo menos a primeira dose de vacina contra Covid-19. 198 milhões de pessoas (59,9% da população) receberam o esquema vacinal completo e 46 milhões de pessoas (23,3% da população) receberam doses de reforço.

O gráfico a seguir, elaborado pelo CDC, apresenta a quantidade total diária de doses aplicadas nos Estados Unidos da América. Observa-se um progressivo aumento na quantidade de doses aplicadas entre dezembro de 2020 até meados de abril de 2021. Em seguida, o ritmo da vacinação diminuiu consistentemente, de uma média de 3 milhões de doses em abril, para menos de 1 milhão de doses administradas em junho de 2021. Atualmente, observa-se uma nova tendência de queda no ritmo de vacinação norte-americano.

Daily Count of Total Doses Administered and Reported to CDC by Date Administered, United States

Diante a existência de novos casos de Covid-19 e a chegada do inverno no hemisfério norte, o governo americano divulgou em 3 de dezembro de 2021 novas estratégias de combate ao coronavírus.

As novas medidas incluem a prorrogação da medida de obrigatoriedade do uso de máscaras em transportes públicos, reabertura de postos de vacinação, a disponibilização de doses de reforço para todos os adultos e a vacinação para crianças de 5 a 11 anos, solicitação de comprovante de testagem para Covid-19, para aqueles que se dirigem ao país, além da criação de clínicas móveis de vacinação familiar, folga remunerada aos norte-americanos que se vacinarem e autotestes que serão reembolsados para os 150 milhões de cidadãos com seguro privado e para aqueles cidadãos que não possuem seguro ou utilizam o programa de saúde para pessoas de baixa renda, o governo federal irá distribuir 25 milhões de testes a partir do início de 2022.

Após um ano do início da vacinação no mundo, os Estados Unidos voltam seus esforços para a testagem da população devido a resistência de parte da população à imunização através da vacinação.

Fontes:

<https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/pt/regions/northern-america/>

<https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/pt/regions/northern-america/>

<https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/pt/countries-and-territories/united-states/>

<https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/vaccination-rollout-and-access/>

<https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home>

<https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations>

<https://static.poder360.com.br/2021/12/novas-medidas-covid-joe-biden-2dez-2021.pdf>